

LA MODULACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS NEURONAS

Juan Zaragoza Lillo¹, Carina Vanesa Racovac Farinha¹, Ángel Barco¹, Rafael Alcalá Vida¹

¹*Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC*

Palabras clave: Identidad neuronal; Epigenética; Proteínas KAT3; terapia celular; Nano-anticuerpos.

Las neuronas, al igual que los trabajadores de una fábrica, dependen de instrucciones precisas para desempeñar su función. Aunque todas comparten el mismo ADN, lo que determina su rol en el cerebro son unas "etiquetas" epigenéticas que regulan la actividad de sus genes, permitiendo que se comuniquen, formen recuerdos y mantengan su identidad. La epigenética actúa como un interruptor maestro que decide qué genes deben activarse o silenciarse para que la neurona funcione correctamente. Dentro de este proceso, las proteínas CBP y p300, pertenecientes a la familia de las acetiltransferasas tipo 3 (KAT3), juegan un papel clave en la remodelación de la cromatina y la regulación de la memoria [1, 3, 4].

Sin embargo, cuando estas proteínas se eliminan de forma permanente, las neuronas pierden su identidad por completo [3]. No se transforman en otro tipo celular, sino que entran en un estado indefinido, como si fueran células "nada", sin una función clara dentro del cerebro [3]. Esto sugiere que las proteínas KAT3 son esenciales para que las neuronas mantengan su especialización y su capacidad de participar en procesos como el aprendizaje y la memoria. A pesar de este hallazgo, todavía no sabemos si esta pérdida de identidad neuronal es reversible. Es decir, si eliminamos temporalmente estas proteínas y luego permitimos que vuelvan a su estado original, ¿las neuronas podrán recuperar sus funciones o habrán perdido sus conexiones y memoria para siempre?

Para responder a esta pregunta, en este proyecto desarrollaré herramientas que permitan eliminar de manera transitoria las proteínas KAT3 y observar cómo reaccionan las neuronas. Utilizaré nano- anticuerpos, pequeñas moléculas diseñadas para unirse a estas proteínas y degradarlas de forma controlada [4, 5, 6]. Con técnicas avanzadas de imagen y análisis molecular [6], seguiré en tiempo real los cambios en las neuronas antes, durante y después de la eliminación de KAT3. Esto permitirá estudiar si las etiquetas epigenéticas pueden reestablecerse correctamente y si las neuronas son capaces de recuperar su identidad original, reconectar con otras células y volver a participar en circuitos de memoria.

En este trabajo, se utilizarán herramientas genéticas y bioquímicas de vanguardia para explorar la relación entre epigenética e identidad celular en el cerebro. Este estudio no solo permitirá entender mejor los mecanismos que regulan la función neuronal, sino que también podría abrir nuevas vías para desarrollar terapias regenerativas que ayuden a restaurar la memoria y la plasticidad del cerebro en enfermedades neurológicas.

Fig. 1. Imágenes de Neuronas normales (Control), y Neuronas que han perdido sus conexiones por la pérdida de sus proteínas KAT3 (dKAT3-ifKO). Lipinski et al. (2020)

Agradecimientos

Juan Zaragoza Lillo y Rafael Alcalá Vida agradecen la financiación realizada por la Fundación 'la Caixa' a través del proyecto NeuroID3D: Assessing the impact of KAT3-mediated transient neuronal identity loss in chromatin 3D spatial organization and memory maintenance. Juan Zaragoza Lillo y Rafael Alcalá Vida, junto con el equipo del Instituto de Neurociencias, agradecen el soporte económico a través del proyecto NeuroIDswitch: Developing a Neuronal IDentity switch with drug-controlled genetic tools targeting KAT3 proteins, financiado por la Generalitat Valenciana.

Referencias

- [1] Yao TP, Oh SP, Fuchs M, Zhou ND, Ch'ng LE, Newsome D, Bronson RT, Li E, Livingston DM, Eckner R. Gene dosage-dependent embryonic development and proliferation defects in mice lacking the transcriptional integrator p300. *Cell*. 1998 May 1;93(3):361-72. doi: 10.1016/s0092-8674(00)81165-4. PMID: 9590171.
- [2] Milani D, Manzoni FM, Pezzani L, Ajmone P, Gervasini C, Menni F, Esposito S. Rubinstein-Taybi syndrome: clinical features, genetic basis, diagnosis, and management. *Ital J Pediatr*. 2015 Jan 20;41:4. doi: 10.1186/s13052-015-0110-1. PMID: 25599811; PMCID: PMC4308897.
- [3] Lipinski M, Niñerola S, Fuentes-Ramos M, Valor LM, Del Blanco B, López-Atalaya JP, Barco A. CBP Is Required for Establishing Adaptive Gene Programs in the Adult Mouse Brain. *J Neurosci*. 2022 Oct 19;42(42):7984-8001. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0970-22.2022. Epub 2022 Sep 15. PMID: 36109165; PMCID: PMC9617619.
- [4] Bekesi A, Abdellaoui S, Holroyd N, Van Delm W, Pardon E, Pauwels J, Gevaert K, Steyaert J, Derveaux S, Borysik A, Tompa P. Challenges in the Structural-Functional Characterization of Multidomain, Partially Disordered Proteins CBP and p300: Preparing Native Proteins and Developing Nanobody Tools. *Methods Enzymol*. 2018;611:607-675. doi: 10.1016/bs.mie.2018.09.032. Epub 2018 Nov 3. PMID: 30471702.
- [5] Lim S, Khoo R, Peh KM, Teo J, Chang SC, Ng S, Beilhartz GL, Melnyk RA, Johannes CW, Brown CJ, Lane DP, Henry B, Partridge AW. bioPROTACs as versatile modulators of intracellular therapeutic targets including proliferating cell nuclear antigen (PCNA). *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2020 Mar 17;117(11):5791-5800. doi: 10.1073/pnas.1920251117. Epub 2020 Mar 2. PMID: 32123106; PMCID: PMC7084165.
- [6] Daniel, Katrin & Icha, Jaroslav & Horenburg, Cindy & Müller, Doris & Norden, Caren & Mansfeld, Jörg. (2018). Conditional control of fluorescent protein degradation by an auxin-dependent nanobody. *Nature Communications*. 9. 10.1038/s41467-018-05855-5.